

TA'LIM O'ZGA TILDA OLIB BORILADIGAN MAKTABLARDA VA
CHET TILLARINI O'RGANISHDA "PATTERN" METODINING
AHAMIYATI (rus tili misolida)

Xojoyeva Iroda Zokirjon qizi

ToshDO'TAU O'zbek tili va adabiyoti mutaxassiligi magistranti

Xojoyeva Laylo Zokirjon qizi

ToshDO'TAU Amaliy filologiya fakulteti talabasi

irodaxojoyeva@mail.ru

+998936021652

Annotatsiya. Mazkur maqolada "Pattern" metodining ta'lim o'zga tilda olib boriladigan maktablarda va chet tillarini o'rganish jarayonida o'ziga xos ahamiyati, til o'rganuvchilar uchun metoddan qay tarzda foydalanish ko'proq samara berishi, yozma-tarjimaning og'zaki tarjimadan ustun tomonlari, ushbu metodni nima uchun, aynan, o'zga tilli maktablarda qo'llash lozimligi va metoddan maktabda taqatmali material sifatda foydalanishning qanday foydali jihatlari borligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: "Pattern", metod, chet tili, o'zga tilli maktab, tarqatma materiallar.

Annotation. This article discusses the importance of the Pattern method in foreign language schools and in the process of learning foreign languages, how to use the method more effectively for language learners, the importance of translation and interpretation, the advantages of translation, why this method should be used in foreign language schools, and what are the advantages of using method as a school material.

Key words: Pattern, methodology, foreign language, school of foreign languages, handout.

Аннотация. В данной статье рассматривается важность метода Pattern в школах иностранных языков и в процессе изучения иностранных языков, как более эффективно использовать метод для изучающих язык, важность

письменного и устного перевода, преимущества перевода, почему этот метод должен использоваться в школах иностранных языков, и каковы преимущества использования метода в качестве школьного материала.

Ключевые слова: Pattern, методика, иностранный язык, школа иностранных языков, раздаточный материал.

Til – har bir xalqning madaniyati, turmush tarzi, milliy an’analarini ifoda etib turadigan beqiyos ko’zgasidir. Barcha millatlarning o’ziga xos milliyligini namoyon etishda ona tili alohida o’rin tutadi. Shu bois ona tiliga yuksak hurmatda bo’lish oliy farz bo’lsa, bugungi kunda chet tillarini o’rganish zamon talabi hisoblanmoqda. Zero, “Til bilgan – el biladi” deb bejiz aytilmagan. Qolaversa, chet tillarini o’rganish insonning hayotiy faoliyatiga ijobiy ta’sir ko’rsatib, mantiqiy fikrlash qobiliyatini yaxshilaydi, xotirani mustahkamlaydi. Til o’rganishning foydali va ahamiyatli jihatlari qanchalik ko’p bo’lsa, shu bilan birga uni o’rganish jarayonida uchraydigan muammolar ham yo’q emas. Boisi til o’rganish bir necha daqiqada o’zlashtirib oladigan bilim emas, u har kimdan ma’lum vaqtni, chuqur va sabr bilan yondoshishni talab etadigan jarayondir. Biroq har bir ishda samarali yo’llar bo’lganidek, til o’rganish jarayonida ham ana shunday usullardan foydalanish tilni bir necha barobar tez o’rganishga va mashg’ulotning qiziqarli bo’lishiga olib keladi.

Til o’rganish jaryonidagi asosiy muammolardan biri ona tilidan xorijiy tilga yoki xorijiy tildan ona tiliga gaplarni tarjima qilish bilan bo’liq bir qator xatoliklar va qiyinchiliklarning yuzaga kelishidir. Bunga sabab birinchi navbatda lug’at boyligining kamligi bo’lsa, yana bir asosiy muammo xorijiy tilda gap tuzish tartibini bilmaslikdir. Har bir til o’zing grammatik qurilishiga ega. Chet tillaridagi gap tuzish strukturasi bilmaslik esa, gaplarni to’g’ri tarjima qila olmaslikka olib keladi. Til o’rganish jarayonida tarjima qilish mahorati alohida ahamiyatga ega. Chunki xorijiy tillarni o’rganishning asosi tarjima bilan uzviy bog’liq.

Yevropada, avval yunon tili keyinchalik lotin tili o’rgatilganda tarjima tushunish usuli qilib olingan. XVIII asrdaning ikkinchi yarmida va XIX asr davomida fransuz tili va nihoyat nemis tili tarjima orqali o’rganib olindi. Musulmon dunyosida esa

asosan arab tili, qisman fors tili xorijiy tillar sifatida o‘rganib kelindi. O‘lik va jonli tillar tarjima metodi bilan o‘rgatilib, bu jarayon mantiqiy tafakkurni rivojlantirish omili hisoblab kelindi. (Shabanov Dj., 2009, 24-bet).

Barcha davrlarda ham til tarjima qilish yo‘li bilan o‘rganib kelingan. Tarjimasiz til o‘rganishni tasavvur etib ham bo‘lmaydi. Shu bois tarjima qilishga ham alohida ahamiyat berish lozim. Gaplarni og‘zaki usuldan foydalanib tarjima qilib ketish uni tezda unutib qo‘yishga va tushunarsiz bo‘lishiga olib keladi. Tarjima qilish jarayonida gaplarni ona tilidagi tarjimasini ham chet tilidagi tarjimasini ham yozib birma –bir tarjima qilish uni xotirada uzoq saqlanib, shunchaki og‘zaki tarjima qilishdan ko‘ra ko‘proq samara beradi. Ayniqsa, tarjima qilish uchun “Pattern” metodi dan foydalanish tarjima qilish mahoratini oshirib, tilni tez va oson o‘rganishda qo‘l keladi. Chet til o‘qitish metodi deyilganda, chet til o‘rgatishning amaliy, umumta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlariga erishuvni ta’minlovchi muallim va o‘quvchi faoliyatining majmuyi tushuniladi. Professor Yefim Izrailevich Passov fikricha, metod o‘quv jarayonida qo‘yilgan maqsad sari yo‘naltirilgan va nutq faoliyati turlari bilan bog‘liq prinsplar sistemasidir. (Jalolov J., 2012, 17-bet)

“Pattern” metodining o‘ziga xos jihati shundan iboratki, til o‘rganish jarayonida bu usul bilan gaplarni so‘zma-so‘z to‘g‘ri tarjima qilish imkoniyati oshadi va gaplarni avval ona tilidagi variantini keyin esa shu gapning xorijiy tildagi tarjimasini o‘qib takrorlash osonlashadi. Tarjima qilish orqali tilni o‘rganish tajribasini F.Kloss ham o‘z tajribasida aytib o‘tgan. U o‘z uslubining asosiga quyidagi fikrlarni qo‘yadi: Birinchi bosqichda talabalar lingvistik materialni asosan intuitiv va immaniv ravishda o‘rganishlari kerak, garchi qiyin vaziyatlarda ona tili chiqarib tashlanmasa va materilalni yaxshiroq o‘zlashtirish uchun-tarjima mashqlari. Ikkinchi bosqichda grammatik qoidalarni o‘rganish va ko‘pincha tarjimaga murojaat qilish taklif etiladi- so‘zlarning ma’nosini ochishning eng ishonchli vositasi bu tarjima. (Ziyamuxamedov J., 2020, 50-bet)

Til o‘rganish jarayonida “Pattern” metodidan foydalanish tartibini rus tili misolida ko‘rib chiqsak, buning uchun daftarga quyidagi ko‘rinishda jadval chizib olish kerak bo‘ladi:

Tarjima qilinishi kerak bo‘lgan gaplar aniqlashtirilib, avval chap tarafga o‘zbek tilidagi gaplar yoziladi va o‘ng tarafga xuddi shu gaplar rus tiliga birma-bir tarjima qilib chiqiladi. Til o‘rganish jarayonida bu usulni teskarisiga ham qo‘llasa bo‘ladi. Ya’ni, avval rus tilidagi gaplarni o‘zbek tiliga o‘girib yozish ham mumkin:

Men ishlayman	Я работаю
Sen o‘ylaysan	Ты думаешь
U ovqatlanadi	Он кушает

Ushbu metodni istalgan chet tilini o‘rganish uchun qo‘llasa bo‘ladi. Bu metod til o‘rganuvchilarni chalg‘itmasligi va gaplarni to‘g‘ri tarjima qila olish qobiliyatini bir necha barobar tez oshirishi bilan ahamiyatlidir.

Mazkur metoddan o‘zga tilli maktablarda (rus sinflarda) o‘zbek tili fani dars jarayonlarida o‘quvchilarning savodxonligini oshirishda foydalanish mumkin. Bilamizki, o‘zga tilli maktablarda dars mashg‘ulotlari rus guruhleri uchun rus tilida olib boriladi, shuning uchun ko‘plab o‘quvchilar o‘zbek tili darsida mavzuga tushunishga, o‘zbek tilida ravon gapirishga, gap tuzishga qiynaladilar. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun “Pattern” metodidan dars jarayonida tarqatmali material sifatida foydalanish o‘quvchilarning o‘zbek tilida bemalol gap tuza olish mahoratining o‘shishiga, ikkala tildagi gaplarning tarjimasiga bemalol tushunish ko‘nikmasining shakllanishiga va darsga bo‘lgan qiziqishining ham oshishiga ko‘maklashadi. Bu metoddan o‘quvchilarning faqat o‘zbek tilidagi savodxonligini oshirishdagina emas, balki ularning o‘rganib borayotgan bilimlarini tekshirishda va yanada mustahkamlashda foydalanish mumkin. Dars davomida bu metod o‘quvchilarga jadval ko‘rinishidagi tarqatmali material sifatida beriladi. Bu metoddan dars davomida foydalanish quyidagicha boladi: Jadvalda o‘zbek va rus tillaridagi gaplar yozilgan bo‘lib, ayrim kataklar bo‘sh qoldiriladi. Ya’ni rus tilidagi gap berilib uning to‘g‘risidagi katakcha bo‘sh bo‘ladi, keyingi qatorda esa , o‘zbek tilidagi gap berilib unung ham to‘g‘risidagi katakcha bo‘sh qoldiriladi. O‘quvchilarning vazifasi esa ana shu bo‘sh qoldirilgan kataklardagi gaplarni o‘zlari tarjima qilib yozish bo‘ladi. Metodning dars jarayoniga foydali jihati shundaki, bunda o‘quvchilar bir vaqtning o‘zida gaplarni o‘zbek tilidan rus tiliga, rus tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilishi

natijasida, ikkala tilda ham erkin gap tuza olish qobiliyatini rivojlantirishi bilan birga, gap tuzishda qanday grammatik xatoliklarga yo'l qo'yayotganliklarini bilib olish imkoniyatiga ham ega bo'ladilar. Metod quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

	Я работаю
Sen o'ylaysan	
	Он кушает
Men o'rganaman	

Til o'rganish ko'pgina imkoniyatlarga eshik ochadi. Ayniqsa, xalqaro munosabatlar jadal rivojlanib borayotgan zamonamizda ko'plab chet tillarini bilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuning uchun ona tilidan keying til sifatida xorijiy tillarni o'rganish tabiiy ehtiyoj bo'lib qoldi. Chet tillarini o'rganish, albatta, insondan ma'lum vaqtni, puxtalik bilan kirishishni talab etadi. Zamonaviy davr bilimlariga asoslanib, chet tillarini turli metodlar orqali o'rganish samarali natija beradi. Bunda yozma tarjima orqali o'rganish uchun "Pattern" metodidan foydalanish chet tilidagi gaplarning tarjimasini ona tili bilan qiyoslab o'rganishda ko'maklashadigan foydali metodlardan biridir. Metodni qo'llash orqali chet tili va ona tilidagi gaplarning tuzilish jihatdan farqini aniqroq tushunib olish osonlashadi. Metodning yana bir afzallik jihati shundaki, undan foydalanib, gaplarni tarjima qilish jarayonida ikki tilning farqli va o'xshash jihatlari yaqqol namoyo bo'lib, til organuvchilarga tilni oson o'zlashtirish uchun sharoit yaratadi.

Bu metoddan o'zbek tilini qardosh tillar bilan qiyoslab o'rganadigan o'zga tilli maktablarda qo'llash o'quvchilarga gaplarning grammatik tuzilishini o'rgatishda, ikkala tildagi qiyosiy jihatlarini to'liq yetkazib berishda foydali bo'lgan metodlardan biridir. Bundan tashqari o'quvchilar ushbu metoddan gap tuzishda yo'l qo'yadigan xato va kamchiliklarini to'g'irlash va o'z ustida yanada ko'proq ishlash uchun mustaqil ravishda foydalanishsa fanni o'zlashtirish samaradorligi rivojlanib boradi. Zero, gaplarni yozma tarjima qilib, tillarni qiyosiy ravishda o'rganishda "Pattern" metodi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jalolov Jamol. Chet tili o‘qitish metodikasi, Toshkent – 2012, 17-bet.
2. Ziyamuxamedov Jasur. Xitoy tili o‘rganish metodikasi, Toshkent – 2020, 50-bet.
3. Shabanov Djmal. Chet tili o‘qitish metodikasi va zamonaviy texnologiyalar, Toshkent – 2009, 24-bet.
4. <http://formug.narod.ru>
5. <http://refactoring.guru>